

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРҒА ЕРТЕ ЖАСТА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУДЕГІ АРНАЙЫ ПЕДАГОГТЫҢ РӨЛІ

К.АСҚАРҚЫЗЫ, Г.Ж. ЕРЖАНОВА

I. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01902 – Арнайы педагогика БББ 3 курс студенттері
«Жас ғалымдар» студенттік ғылыми қоғамының жетекшісі

***Аңдатпа.** Мақалада мүмкіндігі шектеулі балаларға ерте жаста қолдау көрсетудің мәні мен маңыздылығы, сондай-ақ бұл үдерістегі арнайы педагогтың кәсіби рөлі қарастырылады. Ерте араласу қызметтерінің құрылымдық негізі ретінде 2002 жылдан бастап Қазақстанда енгізілген ерте көмек жүйесінің кезеңдері мен бағыттары сипатталады. Автор Сүлейменова Р.А. ұсынған ерте жастағы қолдаудың бес кезеңін талдай отырып, арнайы педагогтың әр кезеңдегі міндеттері мен функцияларын нақтылайды. Сонымен қатар, «Білім туралы» Заңының 343-бабы және «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдегі №343 Заңы негізінде ерекше білім беруді қажет ететін балаларға әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсетудің заңнамалық ауқымы айқындалады.*

***Түйін сөздер:** ерте қолдау, арнайы педагог, мүмкіндігі шектеулі бала, түзету-педагогикалық көмек, инклюзия, даму кезеңдері.*

FEATURES OF LABOR ADAPTATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

K. ASKARKYZY, G.ZH. ERZHANOVA

I. Zhansugurov Zhetysu University
3rd-year students of the 6B01902 – Special Pedagogy educational program
Supervisor of the “Young Scientists” Student Scientific Society

***Abstract.** The article examines the essence and significance of early support for children with disabilities, as well as the professional role of the special education teacher within this process. It describes the structural framework of early intervention services, including the stages and направления (key directions) of the early support system introduced in Kazakhstan since 2002. By analyzing the five stages of early childhood support proposed by Suleimenova R.A., the author clarifies the specific duties and functions of the special education teacher at each stage. In addition, based on Article 343 of the Law “On Education” and the Law of the Republic of Kazakhstan No. 343 dated July 11, 2002 “On Social and Medical-Pedagogical Support for Children with Disabilities,” the article outlines the legislative framework for providing social and pedagogical support to children with special educational needs.*

***Keywords:** early intervention, special teacher, child with disabilities, corrective-pedagogical support, inclusion, stages of development.*

Қазіргі таңда Қазақстанда ерекше білім беруді қажет ететін, соның ішінде ерте жаста дамуына қолдау қажет балаларға ерекше назар аударылуда. Ерте жастан көрсетілетін психологиялық-педагогикалық көмек баланың дамуындағы ауытқуларды дер кезінде анықтап, түзетуге, сондай-ақ қоғамға бейімделуіне мүмкіндік береді. Бұл бағыттың ғылыми-теориялық негіздері 2002 жылдан бастап қалыптасты. Сол жылы педагог-дефектолог және психолог-ғалым Сүлейменова Р.А. жетекшілігімен ерте жастағы балаларға психологиялық-педагогикалық көмек көрсету тұжырымдамасы жасалды. Осы тұжырымдама негізінде мемлекет тарапынан баланың даму ерекшеліктерін ескеретін ерте араласу орталықтары мен психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттерінің (ППТК) қызметі жүйелі түрде дами

бастады. Нәтижесінде мамандар балалардың дамуындағы ерекшеліктерді ерте анықтап, ата-аналармен бірлесе отырып кешенді түзету және қолдау шараларын ұйымдастыруға мүмкіндік алды.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» №343 Заңы ерекше білім беруді қажет ететін балаларды ерте кезеңнен қолдауды құқықтық тұрғыдан бекітеді. Бұл заң балалардың әлеуметтенуіне, психологиялық және медициналық-педагогикалық түзету қызметіне қол жеткізуіне кепілдік береді. [1]

Қазақстанда ерекше білім беруді қажет ететін балаларға ерте жастан қолдау көрсету құқықтық тұрғыда нақты регламенттелген және бірнеше нормативтік-құқықтық актілермен бекітілген. Ең басты құқықтық негіздердің бірі – Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 343-бабы. Сондай-ақ, 2002 жылғы №343 «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңы ерте қолдаудың әлеуметтік және медициналық-педагогикалық аясын заңды түрде бекітеді. Онда:

«Мемлекет дамуында ауытқуы бар балалардың ерте жастан анықталып, оларға психологиялық-медициналық-педагогикалық қолдау көрсетуін қамтамасыз етеді» [2].

Бұл бап ерте араласудың маңыздылығын, даму бұзылыстарын уақытылы анықтап, кешенді түзету жұмыстары жүргізудің қажеттілігін айқын көрсетеді. Заң балалардың әлеуметтенуіне, сөйлеу, когнитивтік, эмоционалдық және моторлық қабілеттерін дамытуға бағытталған кешенді қолдауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы қаулысы «Ерте көмек көрсету бағдарламасы» елімізде 0–3 жас аралығындағы балаларға жүйелі түрде психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету үшін құқықтық және ұйымдастырушылық негіз жасады. Бағдарлама аясында әр өңірде психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестер (ПМПК) және түзету кабинеттері құрылып, олардың қызметі жүйеленді. Сондай-ақ, ата-аналарға кеңес беру, үй жағдайында педагогикалық сүйемелдеу және баланың жеке даму бағдарламасын үйлестіру сияқты кешенді шаралар енгізілді [3].

Қазіргі таңда осы заңдар мен нормативтік актілер негізінде мемлекеттік деңгейде ерте қолдау көрсетудің жүйесі қалыптасып, ерекше білім беруді қажет ететін балалардың дамуына кешенді әсер ету мүмкіндігі кеңейген. Бұл ретте заңнамалық негіздер тек түзету қызметін ұйымдастырумен шектелмей, балалардың әлеуметтенуіне, отбасыларын қолдауға және мамандар арасындағы координацияны нығайтуға бағытталған

Ерте жастағы дамуында ауытқуы бар балалармен жұмыста арнайы педагог шешуші рөл атқарады. Ол баланың жеке даму ерекшеліктерін зерттеп, түзету мен қолдау бағыттарын ұйымдастыруға жауапты. Арнайы педагог тек баламен жұмыс жүргізіп қана қоймай, оның әлеуметтік, эмоциялық және когнитивтік дамуына да ықпал етеді.

Арнайы педагогтың негізгі міндеттері мыналарды қамтиды:

- Баланың сенсорлық, когнитивтік, сөйлеу және моторлық даму деңгейін бағалау – дамудың әр аспектісін кешенді түрде қарастырып, ауытқуларды ерте анықтау;
- Жеке дамыту бағдарламасын (ЖДБ) әзірлеу – баланың қажеттіліктеріне сәйкес түзету және дамыту шараларын жоспарлау;
- Ата-анамен серіктестік орнатып, үйде түзету жұмысын жалғастыру жолдарын үйрету – отбасы баланың дамуына белсенді қатысуын қамтамасыз ету, үйде қосымша іс-әрекеттерді ұйымдастыру;
- Басқа мамандармен (психолог, логопед, дефектолог, дәрігер) бірлесіп түзету іс-әрекеттерін үйлестіру – кешенді командалық жұмыс арқылы баланың дамуын тиімді қадағалау.

Ерте педагогикалық қолдау жүйесі баламен тікелей жұмыстан бөлек отбасы мен мамандар арасындағы өзара әрекеттестікті де қамтиды. Арнайы педагог ата-ананы педагогикалық процеске тарту арқылы олардың баланың дамуына белсенді қатысуын қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл баланың әлеуетін толық ашуға, сөйлеу, ойлау және әлеуметтік

дағдыларын дамытуға, сондай-ақ қоғамға бейімделуін жеңілдетуге мүмкіндік береді [4]. Қазіргі халықаралық тәжірибеде (мысалы, Швеция, Норвегия, Канада) да арнайы педагогтың отбасымен тығыз жұмыс істеуі ерте қолдаудың тиімділігін арттырудың негізгі факторы ретінде қарастырылады, бұл Қазақстандағы жүйені одан әрі жетілдіруге үлгі бола алады.

Педагог-дефектолог Сүлейменова Р.А. мүмкіндігі шектеулі балаларға ерте қолдау көрсетудің бес негізгі кезеңін ұсынады [5]. Бұл кезеңдер баланың кешенді дамуын қамтамасыз етуге бағытталған және арнайы педагогтың әр кезеңде атқаратын міндеттері нақты айқындалады:

1. Диагностикалық кезең – баланың психикалық, физикалық және жалпы даму ерекшеліктерін анықтау. Бұл кезеңде арнайы педагог, логопед және дәрігер бірлесіп кешенді бағалау жүргізеді. Диагностика нәтижелері баланың әлеуетін, даму ауытқуларын және қосымша қолдаудың қажеттілігін анықтауға мүмкіндік береді.

2. Болжамдық кезең – диагностикалық мәліметтер негізінде баланың дамуына болжам жасалып, оған жеке қолдау бағдарламасы әзірленеді. Бұл бағдарлама баланың даму ерекшеліктерін ескере отырып, түзету және дамыту іс-әрекеттерін жүйелеуді қамтамасыз етеді.

3. Түзету-дамыту кезеңі – балаға жеке бағдарлама бойынша ойын терапиясы, сенсорлық және сөйлеу дағдыларын дамыту, қозғалыс жаттығулары және басқа да дағдыларды қалыптастыру жұмыстары жүргізіледі. Бұл кезеңде арнайы педагог баланың күшті жақтары мен қиындықтарын ескере отырып, түзету әдістерін бейімдеп отырады.

4. Әлеуметтік-бейімдеу кезеңі – баланың топтық іс-әрекеттерге қатысуы, құрдастарымен қарым-қатынас орнатуы, эмоциялық және мінез-құлық дағдыларын дамытуға бағытталады. Бұл кезең баланың қоғамға бейімделуін, өзіне деген сенімділігін және әлеуметтік дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

5. Бақылау және мониторинг кезеңі – түзету жұмыстарының тиімділігі бағаланып, баланың алдағы даму бағыттары анықталады. Арнайы педагог әр кезеңде баланың жеке даму динамикасын үнемі қадағалап, бағдарламаны қажетіне қарай түзетеді.

Осы кешенді тәсіл арқылы бала мектепке дейінгі білім беру жүйесіне сәтті бейімделіп, өзінің әлеуетін толық аша алады. Сонымен қатар, бұл модель ата-аналармен серіктестікті нығайтып, баланың дамуына жан-жақты қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.

Ерте жастағы педагогикалық қолдау баланың танымдық дамуына ғана емес, оның эмоциялық тұрақтылығы, сенімділік сезімі және әлеуметтену қабілетіне де маңызды әсер етеді. Бұл үдеріс баланың өзін-өзі бағалауын арттырып, қоғамдағы өз орнына бейімделуін жеңілдетеді. Арнайы педагогтың ерте кезеңдегі кәсіби көмегі арқылы мына бағыттар жүзеге асады:

- Сөйлеу және моторика дамуындағы ауытқулардың тереңдеуінің алдын алу – бала дұрыс түзету жұмыстары арқылы қозғалыс және сөйлеу дағдыларын тиімді дамытады;
- Ата-аналардың педагогикалық мәдениетінің қалыптасуы – арнайы педагог отбасымен серіктестік орнатып, үйде баламен түзету жұмысын жалғастыру жолдарын үйретеді, осылайша ата-аналар баланың дамуына белсенді қатысады;
- Отбасы мен мамандар арасындағы серіктестіктің нығаюы – психолог, логопед, дефектолог және дәрігер сияқты мамандармен бірлескен жұмыс балаларға кешенді қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.

Халықаралық тәжірибе (мысалы, Швеция, Норвегия, Канада) көрсеткендей, ерте қолдау жүйесі қоғамдағы инклюзия деңгейін арттыруға айтарлықтай ықпал етеді. Қазақстанда да 2002 жылдан бастап бұл бағыт әлеуметтік саясаттың маңызды құрамдас бөлігіне айналып, мүмкіндігі шектеулі балалардың қоғамға бейімделуін, әлеуетін толық ашуын және жеке даму мүмкіндіктерін арттыруға мүмкіндік береді.

Ерте қолдаудың әлеуметтік-педагогикалық маңызы – баланың жеке және әлеуметтік дамуы, отбасымен ынтымақтастық, қоғамға интеграциялануы сияқты кешенді мақсаттарға қол

жеткізуде көрініс табады. Бұл бағыт бала үшін ғана емес, отбасы мен қоғам үшін де тиімді нәтиже береді.

Мүмкіндігі шектеулі балаларға ерте жаста қолдау көрсету олардың дамуы мен болашақ өмірде жетістікке жетуінің маңызды кепілі болып табылады. Арнайы педагог тек түзету жұмыстарын жүргізіп қана қоймай, ата-ананы педагогикалық процеске тарту арқылы баланың әлеуетін толық ашуға мүмкіндік береді. Сүлейменова Р.А. ұсынған бес кезеңдік модель нақты құрылым беріп, баланың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, кешенді дамуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, «Білім туралы» Заңының 343-бабы және «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» №343 Заңы бұл жұмыстың әлеуметтік мәнін және қоғамдағы қажеттілігін дәлелдейді. Ерте қолдау балалардың әлеуетін толық ашуға, сенімділігін арттыруға және қоғамға бейімделуіне тиімді жол болып табылады. [6]

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Сүлейменова, Р.А. Ерте жастағы даму ерекшеліктері мен қолдау жүйесі. Алматы, 2002.
2. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. №319-III, 2007 жылғы 27 шілде, 343-бап.
3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. Ерте көмек көрсету бағдарламасы, 2002 жыл. Алматы, 2002.
4. Айдарбекова, А.А. Арнайы педагогика негіздері. Алматы: Қазақ университеті, 2018.
5. Сүлейменова, Р.А., Төлегенова, С. Ерте жастағы балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу. Алматы, 2015.
6. Қазақстан Республикасының «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңы. №343, 2002 жылғы 11 шілде.